

Dialektik und Dialog

Manfred Albert Hörz

Es gibt mindestens zwei Arten der Dialektik, die aber nicht unvermittelt existieren; die Dialektik des entstehenden Bewusstseins, der Episteme und die der Ontologie, der Welt, von der die erstere ein Teil ist.

1 Ontologische Dialektik

Das **ontologische Prinzip**, das sich zur Komplexität der Welt entfalten wird, ist das virtuelle **Eine**, dem ein **Funktionsprinzip** zur Seite steht und das die Transformation ins Wirkliche ermöglicht: sein **Drang zu lieben**. Damit ist eine prinzipielle **Intentionalität** inhärent, die eine lokale Richtung vorgibt.

Das Eine wird sich aufgrund des Funktionsprinzips trennen und die **Dualität** erzeugen: A und B, seine Teile. Das Telos des Liebens **vereint** die Teile zu einem Ganzen, einer Einheit, die als Einheit ein anderes Eins ist, das die Trennung **verinnerlicht** hat: die Erfüllung, die jedoch als Negation der Negation wieder den Drang zu lieben neu initiiert: die Bewegung des **Lebens**, der **Zweizyklus** von Eins und Zwei.

Diese „Blase“ ist das Atom der Komplexität. Sie füllt sich dialektisch in weiteren Aufspaltungen und Erinnerungen bis zur Konstitution des Ortes, in dem die Realitäten und Wirklichkeiten entstehen.

Die Feigenbaumdiagramme zeigen diese **Füllungen**, die sich wieder auflösen bis zum neuen **Einen** in einer vereinfachten Weise. Die bekannten „Fenster“ nach dem **Chaos** (Komplexität) sind die partiellen Vereinigungen:

Aus den **Erinnerungen** der jeweils vorigen Stationen (Bild unten) bilden sich rekursive Schemata aus, die die Episteme im Weltprozess einleiten. G = das Eine (Ganze).

Die Evolution ist hier vereinfachend symmetrisch und linear dargestellt.

2 Epistemische Dialektik

Ich stelle sie hier nicht als primäre Teile der ontologischen Dialektik dar, da sie in der Entstehung des menschlichen Bewusstseins verständlicher und nachvollziehbarer ist.

Diese beruht natürlich nicht auf der ontologischen funktionalen Entwicklung der Zweiheit aus der Einheit, sondern ist ein **Ausschnitt** der generellen Entwicklung. Bewusstheit hat Trennung als Voraussetzung und beim inkarnierten Menschen ist die früheste Phase die Geburtstrennung, der eine vorige komplexe Ganzheit uteral vorausgeht, die natürlich wieder aus einer anderen Vereinigung hervorgeht. Ich lasse hier wiederum die möglicherweise vorinkarnierten Stationen aus Einfachheitsgründen außer Acht und betrachte nur die bio-psychischen-mentalen Aspekte. Als ontogenetischer Startpunkt ist die Situation direkt bei der Geburt, der faktischen Trennung aus der Symbiose entscheidend. Die empfundene Situation des entstehenden Bewusstseins ist geschieden in die erinnerte Einheit und die reale Trennung: Vergangenheit und Gegenwart in dem mental erzeugten Ort, Umgebung, der Situation, der sie als erinnerte Einheit imaginiert, in die es sich mental setzt. Diese Grundsituation ist nur durch diese Gefühlsambivalenz gefärbt und ohne Inhalt, ganz so wie es die hegelsche Dialektik als Sein reproduzierte. Man hat darin eine elementarere Vorstufe im realen Teilchen (bspw. ein Elektron oder auch Photon), dessen Situation, dessen Ort, die es umgebende virtuelle Wolke ist. Das Nichts ist hier das inhaltliche Nichts im Sinne der Realitätslosigkeit, also die mentale oder virtuelle Umgebung. Wir haben also aus dem Einen, Ganzen durch die Trennung eine Realität (Elektron/Kind), dessen Erinnerung die vorgängige und jetzt nur noch virtuelle Einheit/Wolke/Situation ist, dessen Kern eine differente Einheit bildet (Elektron/Kind). In diese Situation tritt in der Perspektive des entstehenden Bewusstseins (Kind) eine seltsame Erscheinung/Empfindung ein: eine Präsenz, eine Anwesenheit, die mit der erinnerten Einheit gewisse Überschneidungen besitzt: Berührung, Wärme, Energie, Stimme/Stimmung. Sie bilden die Basis in der dialektischen Entwicklung von Abwesenheit und Anwesenheit zur Folge von Überlagerungen, von Schemata des entstehenden Logos, des zeitlichen Begriffs/Bildes und Präobjekts, das als Grenzwert der konvergierenden Schemata vom Kind gesetzt wird. Durch diese Fixierung innerhalb des dialektischen Prozesses wird einfachstes Erkennen erst möglich. Die Schemata sind die Erwartungen der Anwesenheiten in den Abwesenheiten und damit ist die Zukunft (das Kommen der Anwesenheit, der/des Präsenz) die zeitliche Dimension der Erkenntnis. Die Anwesenheit wird zur Gegenwart und allmählich zum Gegenüber, das sich aus der Situation herauskristallisiert. Und aus diesem Gegenüber wird erst der Dia-Logos möglich.

In diesem Diagramm sind mit griechischen Buchstaben die Grundsituationen der Abwesenheit (γ_i) und der Anwesenheit (π_i) dargestellt, mit den lateinischen Buchstaben die jeweiligen Schemata. Die vertikale gestrichelte Strecke deutet die Zukunft, die Erwartung einer neuen Gegenwart, einer neuen Anwesenheit an. Sie wird als artikuliertes Bedürfnis $n(p_2) = g_3$ angegeben ($n = \text{need}$).

3 Dialog

Der Logos - d.h. die Zusammenlegung der erinnerten Anwesenheiten, also die Situationsschemata - hat seine Struktur des Verweises von der gegenwärtigen Abwesenheit zur erwarteten Anwesenheit durch den Wechsel der Situationen, die implizit und unterschwellig dialogisch oder besser prädialogisch sind. Ist der Grenzwert der Folge der Schemata als A gesetzt, dann wird die nächste Situation, die in diese Folge passt, zur A-Situation. Das ist die Elementarprädikation, die Situation S ist A: $S \in A$. Dieses Logikatom hat seine Struktur aus dem dialektischen Prozess erhalten, der auf der Basis des Wechsels von Ab- und Anwesenheiten oder des Wechsels von Bedürfnis und Befriedigung entstanden ist.

Was ist ein Dialog? Er ist nicht notwendig, wie wir es im Allgemeinen verstehen, ein Wechsel von Reden und Zuhören, der eine Sache durchspricht, gemeinsam durchdenkt, um zu den verschiedenen Perspektiven und Positionen eine gemeinsame Grundlage zu entdecken oder zu einer neuen konvergierenden Übereinstimmung zu kommen. Das ist bereits sehr entwickelt. Die Basis von diesem Prozess ist jedoch wesentlich einfacher.

Das Reden ist die sprachliche Zuwendung zum Anderen, der diese empfängt. Vorsprachlich ist es das schlichte unvermittelte Dasein, die Nähe des Einen, die dem Anderen eine Berührung schenkt und dadurch auch dem Einen¹.

Dieser Prädialog von Gemeinsamkeit und Freiheit, von Einheit und Differenz, von An- und Abwesenheit führt unter der Verdichtungstendenz zur Dialektik der Konstitution des Präobjekts und der Verzweigung zu neuen Präobjekten aufgrund der Dekohärenz des einen Präobjekts mit neuen Erlebnissituationen, die weitere Präobjekte erzeugen. Dialektik ist somit eine Zuwendung zu neuen Prädialogen. Ein Dialog entsteht dann, wenn die jeweiligen Entwicklungszweige intra- oder intersubjektiv sich in ihren jeweiligen Umgebungen soweit entfernt haben, dass ein Durchdenken notwendig wird, um eventuell aporetische Entwicklungen zu befruchten oder die entwicklungsfähigen Zweige wieder in höheren Synthesen zusammenzuführen².

Damit ist das Verhältnis von Dialog und Dialektik selbst dialektisch und dialogisch.

1 Da sieht man auch eine schöne Zusammenhang zum „letzten Abendmahl“. Das Brot und der Wein, die symbolisch die Vorbereitung zum Auszug aus Ägypten darstellen und jetzt als „mein Leib“ und „mein Blut“ interpretiert werden, erinnern an die uterale Verbindung und dem Auszug aus dem Uterus (die Geburt) in eine neue freie Welt, die durch die gemeinsame Speisung möglich wird.

2 Das ist besonders wieder heute relevant geworden, wo sich die dialogische Struktur von Individuum und Gesellschaft, die von den verschiedenen Gesellschaften untereinander und die von Mensch und Natur zu weit entfremdet haben.